

УДК: 63.232.311.3.182.21

СКАРИФИКАЦИЯ ЖАРАЁНИНИНГ ВИРГИН АРЧАСИ (*JUNIPERUS VERJINIANA*) УРУҒАЛАРИ УНИБ ЧИҚИШИГА ТАЪСИРИ

¹Холтўраев Ш.Ч., ²Ҳомидов И.Я.

¹к.х.ф.ф.д (PhD) Ўрмон хўжалиги ИТИ. Ўрмон уруғчилик маркази

²илмий ходим (Ўрмон хўжалиги илмий тадқиқот институти Самарқанд худудий
уруғчилик таҳлил лабораторияси)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14040470>

Аннотация. Мазкур мақолада самарқанд вилояти шароитида Виргин арчаси уруғларини икки хилда скарификациядан ўтказиб экишнинг ниҳол олишига таъсири ҳақида маълумотлар келтирилган. Назорат вариантга нисбатан скарификациядан ўтказиб экилганда 70 фоиз юқори натижа олинганлиги ҳақида маълумотлар келтириб ўтилган.

Калим сўзлар: скарификасия, қаттиқ қобиқли уруғлар, униб чиқиши энергийси, термик, механик, таҳлил.

Аннотация. В статье представлены сведения о влиянии двух видов скарификации семян можжевельника виргинского на всхожесть в условиях Самаркандской области. При посадке со скарификацией урожайность была на 70 процентов выше по сравнению с контрольным вариантом.

Ключевые слова: скарификация, твердые семена, энергия прорастания, термическая, механическая, анализ.

Abstract. This article presents information about the effect of two types of scarification of virgin juniper seeds on germination in the conditions of Samarkand region. A 70 percent higher yield was reported when planted with scarification compared to the control variant.

Keywords: scarification, hard-coated seeds, germination energy, thermal, mechanical, analysis.

Кириш

Бугунги кунда мамлакатимизда кузатилаётган турли экологик муаммолар, шу жумладан чўлланиш, шўрланиш, тупроқ ва сув эрозиялари, қумли туз бўронларига қарши курашиш ҳамда уларнинг оқибатларини юмшатиш, ўрмон ерларининг мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва унумдорлигини ошириш ва инновацион усуллар ва технологиялардан самарали фойдаланган ҳолда мавжуд муаммоларни бартараф қилиш чоралари юзасидан ҳукуматимиз томонидан бир қанча қарор ва фармонлар чоратадбилари ишлаб чиқилиб амалиётда тадбиқ қилинмоқда. Бу эса ўз ўрнида соҳа мутахассисларидан ҳар томонлама изланишни талаб этади.

Юқорида айтиб ўтилган муаммоларни бартараф этишда ўрмон ва манзарали ўсимликлар уруғчилигини ривожлантириш алоҳида ўрин тутди. Бу муаммолар кескин тус олиб бораётган бир вақтда ўрмонлар барпо қилиш мақсадида янги ниҳолхоналар барпо этишда ўрмон ва манзарали ўсимликлар уруғларини интенсив ундириш технологияларидан самарали фойдаланиш бугунги куннинг талаби ҳисобланади.

Ислохотлар ва ҳукумат қарорларидан келиб чиқиб белгиланган вазифалар кетма-кетлигини бажариш учун Ўрмон хўжалиги илмий-тадқиқот институти тизимидаги, Ўрмон уруғчилик маркази Самарқанд худудий лабораторияси Жомбой тажриба станциясида манзарали ва ихота дарахтлари крим қарағайи, элдор қарағайи, сада қайрағоч, туя

компакт, заранг, шарқ қатранғиси, ипак акацияси, багрянник, павловния ва доривор ўсимликларини уруғдан ва илдиз қаламчаларидан кўпайтириш устида илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда. Қуйида марказда кўпайтирилаётган виргин арчаси (*JUNIPERUS VERJINIANA*) дарахтини уруғининг униб чиқишига сарификация жараёнларининг таъсири, кўпайтириш ва унинг хусусиятларига тўхталиб ўтамиз.

Тадқиқот услубияти. Ўрмон уруғларини унувчанлик кўрсаткичларини таҳлил қилиш лабораторияларида уруғлар асосан қуйидаги усуллар билан таҳлил қилинади.

-Уруғларни яacobсен уруғ ундириш лаборатория жихозидида уруғларни ундириб кўриш усули билан аниқланади бунда, махсус ундириш апаратида давлат стандартлари билан белгиланган (ГОСТ-13056.6-75), маълум ҳароратларда уруғларни ундириб кўриш йўли билан аниқланади, маълум ҳисоблар олиниб униб чиқиш энергиясига қараб таҳлилга кўйилган уруғлар фоизларда аниқланади.

-Қаттиқ уруғли манзарали ўрмон ўсимликлари уруғлари давлат стандартлари билан белгиланган (ГОСТ-13056.7-68) талабларига асосан уруғлар мағзи ажратиб олинади кимёвий (индигокармин, тетрозол, ёдли эритмалар) билан бўяш усулида таҳлил қилинади.

Манзарали ўрмон ва чўл ўсимликлари уруғлари сифатларга ажратиш усули билан уруғларга баҳо берилади бунда, давлат стандартлари билан белгиланган (ГОСТ-13056.8-68) талабларга асосан уруғлар кесиш ва уруғ мағзининг сифатини кўриш усулида таҳлил қилинади.

Ўрмон дарахт ва буталарининг қаттиқ пўстлоқли қобикқа эга бўлган уруғларини қисқа муддатларда кам йўқотишларсиз ундириш хозирги кунда ўрмон хўжаликларидида интенсив ниҳолхоналар барпо қилишда долзарб масалалардан бири бўлиб келмоқда.

Лаборатория шароитида қаттиқ қобикли уруғларни биз фақат кесиш усулида уларнинг ижобий унувчанлигини қисқа муддатларда таҳлил қилиб экишга яроқлилиги бўйича хулоса чиқаришимиз мумкин.

Юқорида айтиб ўтилган ўрмон уруғларини таҳлил қилишда биз уруғлардан ташқи пўстлоқ қобиғининг қай даражада қаттиқ ёки юмшоқлигига қараб ўзимизга мос бўлган таҳлил усулларини танлаймиз. Бундай уруғларни таҳлил қилиш давлат стандартлари (ГОСТ-13056.6-75), (ГОСТ-13056.7-78), (ГОСТ-13056.8-68) асосида уруғларнинг таҳлили қайси бир таҳлил методикасига мос келиши ажратилган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, уруғларнинг ташқи пўстлоқ қобиғининг қаттиқ ёки нисбатан юмшоқлигига қараб келгусида уруғларнинг қаттиқ пўстлоқли уруғларга ташқи механик, химик, физик ҳамда бошқа усулларда таъсир ўтказган ҳолда уларнинг тез интенсив ундиришга эришишимиз мумкин.

Манзарали дарахтлар уруғчилиги ва кўчат олиш устидаги кузатувларимизга кўра, Самарқанд ҳудудий ўрмон уруғчилик таҳлил лабораториясининг тажриба участкасида виргин арчаси (*Juniperus virginiana*) уруғларини термик ва механик скарификация усулларини қўлланган тажриба тадқиқотлари олиб борилди.

Тажриба тадқиқоти Самарқанд вилояти Жомбой туман Жомбой давлат ўрмон хўжалигидаги Самарқанд ҳудудий уруғчилик таҳлил лабораториясининг тажриба участкасида ўтказилди.

Тадқиқот ишларида виргин арчаси уруғлари экиш учун 1x20 метрли поллар яъни 20 м² катталиқдаги 3 та майдон тайёрланиб, 1-вариантга оддий усулда уруғларга ташқи таъсир ўтказилмасдан экилди. 2-майдонга механик таъсир ўтказилиб уруғлар пўстлоқ қобиғни юмшатиш мақсадида қум қоғоз ёрдамида ишқаланиб экилди.

1- расм ер тайёрлаш,скарификация жараёни, Виргин арчаси ниҳоли.

3-майдонга уруғларга термик таъсир ўтказилиб, яъни уруғлар аввалига 48 соат оддий сувда сақланиб кейин 80 градусли иссиқ сувга, кейин совуқ сувга ботириб, ҳар 15 дақиқада 3 марта тақрорланиб экилди.

Виргин арчаси (*Juniperus virginiana*) Дарғом ўрмон бўлими оналик плантатсияларидан териб олинган уруғлар бўлиб, ҳар бир майдонларга экилган уруғлар лаборатория таҳлилидан ўтказилган, 1-синф уруғларига мансублиги аниқланган. Уруғларни экиш нормаси 130 кг /га бўлиб, ҳар бир вариантга 20 м² бўлиб бир вариантга майдонга 26 гр дан Виргин арчаси уруғи экилди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг таҳлили. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, назорат вариантдаги 1-майдонда оддий усулда скарификация қилинмасдан экилган 1-синф уруғлари бир ой давомида 10-15 % унувчанликка эришилди. Бу кўрсаткичдаги уруғлар экишга яроқсиз бўлиб ниҳолхоналарга экиш тавсия қилинмайди.

Виргин арчаси уруғлари иккинчи вариантда ҳам 1-синф уруғлар экилди, экишдан олдин уруғга ишлов берилиб, уруғлар уруғ пўстлоқ шиша қобиғини қум қоғоз ёрдамида ишқаланиб экилганда 55% унувчанликка эришилганлиги аниқланди.

Учинчи вариантда термик скарификация таъсир ўтказилиб экилган 1-синф уруғлари бир ой давомида 85% унувчанликка эришилганлиги аниқланди. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, турли уруғларга ишлов бериш усуллари уруғларнинг унувчанлиги ва сифатига сезиларли даражада таъсир қилади. Айниқса, уруғларни механик ва термик ишлов беришнинг уруғнинг унувчанлик кўрсаткичларига бўлган таъсири сезиларли эканлиги аниқланди.

Назорат сифатида экилган биринчи вариантда ҳеч қандай ишловсиз экилган, 1-синф уруғлари бир ой давомида атиги 10-15% унувчанликни кўрсатди ва уруғларнинг йирик қисми яроқсиз ҳолатга тушиб қолган. Бу кўрсаткич уруғларнинг табиий ҳолатда ўсишга узоқ вақт талаб қилиб, улар табиий шароитда юқори унум бермаслигини кўрсатади. 1-синф уруғлари, умуман манзарали ва бошқа ўсимликлар уруғларини скарификациядан ўтказиб экиш мақсадга мувофиқ деб баҳолаш мумкин.

Иккинчи вариантда уруғларга механик таъсир кўрсатиб, уруғ пўстлоқ қобиғи қум қоғози ёрдамида ишлов берилиб экилган. Ушбу усул уруғларнинг унувчанлигини сезиларли даражада оширган бўлса-да, уларнинг сифатига салбий таъсир кўрсатди. Натижада, дастлаб 1-синфга мансуб уруғлар механик ишқалашдан кейин ўз сифатини йўқотиб, 3-синф уруғлари даражасига тушиб кетган. Бу механик ишлов уруғларнинг пўстлоғини ўта қаттиқ юмшатиб, уруғларнинг ички тузилишига зарар етказганини

кўрсатади, ички унувчанлиги мавжуд бўлган, ишлов берилган уруғлар 55 % бўлиб, иқтисодий томондан самараси паст деб баҳолаш мумкин (1-жадвал).

Учинчи вариантда уруғларга термик скарификация қўлланилган. Бу усул уруғларнинг табиий ҳимоя қобиғига термик таъсир кўрсатиб, уруғларнинг униб чиқишини осонлаштиришга сабаб бўладиган ёриқлар ҳосил қилишига ёрдам берган. Натижада, уруғларнинг 85% унувчанлиги қайд этилди ва уруғлар ўзининг дастлабки 1-синф сифатини сақлаб қолди. Бу термик усул уруғларнинг юқори унувчанлигини таъминлаб, уруғларнинг сифатини пасайтирмасдан, унувчанлиги яхшиланганлигини кўрсатади ва назоратга нисбатан 70 % устунликка эга бўлди.

**Термик ва механик скарификациянинг Виргин арчаси (*Juniperus virginiana*)
уруғларидан ниҳол ҳосил бўлишига таъсири**

1-жадвал

вар	Тадқиқот услубияти	Экилган майдон (М ²)	Экиш Нормаси (гр)	Дастлабки лаборатория таҳлили	Тажрибада униб чқиш	
					Фоизи (%)	Синфи
1	Оддий услубда (назоратдаги)	20	26	1-синф	15	яроқсиз
2	Механик услубда	20	26	1-синф	55	3-синф
3	Термик услубда	20	26	1-синф	85	1-синф

Хулоса, таклиф ва тавсиялар. Тадқиқотлардан кўриниб турибдики, назоратдаги оддий усул уруғларнинг унувчанлигига ва уларнинг сифатини сақлаб қолишга етарли эмас. Механик ишлов уруғларнинг унувчанлигини оширган бўлса ҳам, уларнинг синфини ва сифатини пасайтиради. Фақатгина термик скарификацияда уруғлар ўз синфини сақлаб қолиши билан бирга, унувчанликни максимал даражада оширишга эришилди. Шу сабабли, термик усул уруғларни сифат жиҳатидан оптимал ишлов бериш усули сифатида тавсия этилиши мумкин.

Виргин арчасини уруғларини оддий усулда ва механик скарификация усулида уруғлар устки қатламига таъсир ўтказиб экилганда уруғ материаллари униб чиқиш миқдори пасайиши билан бир қаторда вақтдан унумли фойдаланиш ва иқтисодий самарадорлиги кескин тушади.

Виргин арчасини уруғларга термик скарификация таъсир ўтказилиб экилганда уруғларга намлик ва ҳаво етарли миқдорда тامينланиб, униб чиқиш энергияси бир вақтда ҳаракатга келади ҳамда вақтдан унумли фойдаланиш ва иқтисодий самарадорлиги юқори кўрсаткичларга эришилади. Юқорида келтирилган тажрибалардан келиб чиқиб, Жомбой тумани иқлим шароитида виргин арчасини ниҳолхоналарини барпо қилишда уруғларни термик скарификация усулида экишни тавсия қиламиз.

Ўрмон ҳўжалиги ва шаҳар ва чўл ҳудудларни яшил ҳудудга айлантиришда фойдаланиладиган кўчатлар олишда уруғлардан максимал даражада ниҳол олиш учун уруғнинг биологияси ўрганиб турли усулда скарификациядан ўтказиб экиш иқтисодий

томондан самарадорликка эришиш билан биргаликда вақтдан ҳам унимли фойдаланишга олиб келади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. 1.А.А.Хоназаров Ўрмончилар учун қўлланма Тошкент “Меҳнат” 1992 йил.
2. 2.Хоназаров.А.А., Юсупов Ш.Т ва бошқалар Ўзбекистон ҳудудини кўкаламзорлаштиришда фойдаланиладиган асосий манзарали дарахт ва буталар. Тошкент-2008, 156 бет.
3. 3.Т.Н.Желтиков Ўрмон кўчатхонаси Тошкент 1962 йил
4. 4.Правила отбора образцов и методы определения посевных качеств семян ГОСТ-13056.6-75, ГОСТ -13056.7-78, ГОСТ -13056.8-68
5. Усмонов.А.У. Дендрология “Ўқитувчи”, Тошкент 1974 й, 256 бет.
6. 6.А.П Волкович Лесное семеноводство Минск-2014